

Susanne Schriber

Vom «Krüppel» zum «Menschen mit Körperbehinderung»

Zusammenfassung

«Krüppel» galt einst als korrekter Fachbegriff. Alle Begriffe rund um Körper- und Mehrfachbehinderungen wurden im Laufe der Zeit neu gefasst, weil die Inhalte negativ konnotiert sind. Die gegenwärtig genutzten feinen Nuancen sprachlicher Fassungen und der Unterschied zwischen Behinderung und Beeinträchtigung werden in diesem Diskussionsbeitrag dargestellt und gedeutet. Schliesslich wird für Formen der Begrifflichkeit plädiert, die nicht nur der vorgeschriebenen «Political correctness» folgen, sondern einen freiheitlichen, kontextabhängigen und fachlich-verantwortungsvollen Umgang mit Inhalten und deren Versprachlichung pflegen.

Résumé

Il fut un temps où des termes tels qu'«infirmes» et «estropiés» étaient considérés comme techniquement corrects. Toutes les expressions désignant des handicaps physiques et des multihandicaps ont été reformulées au fil du temps à cause de la connotation négative de leurs contenus. Cet article se propose de présenter et d'interpréter les nuances subtiles employées aujourd'hui dans les formulations linguistiques de même que la distinction opérée entre «handicap» et «déficience». Il se conclut sur un plaidoyer pour des formes terminologiques qui ne suivent pas uniquement les lignes du politiquement correct, mais qui offrent aussi une approche des contenus et de leur verbalisation qui soit souple, contextuelle et responsable dans sa manière d'aborder les spécificités désignées.

Verkrüppelung und Körperbehinderung

Im Jahr 1907 schrieb Theodor Schäfer, ein Pionier der Körperbehindertenfürsorge, dass der damals und zuvor auch in Fachkreisen als korrekt geltende Terminus Krüppel aus «Gemütsgründen» angefochten werde, ein passenderer Begriff jedoch nicht gefunden werden könne:

«Namen sind dazu da, eine Sache deutlich und kenntlich zu machen. Man hat es aber trotz aller Mühe noch nicht fertig gebracht, ein anderes, auch nur annähernd so bezeichnendes Wort von lieblicherem Klang statt des Wortes Krüppel zu finden. Man hat entweder ganz vag, und deshalb völlig undeutliche Namen vorgeschlagen, damit aber allen möglichen Verwechslungen Tür und Tor geöffnet, z. B. «schwache» oder «gebrechliche» oder «anormale» Kinder...» (Schäfer, 1908, zit. nach Stadler & Wilken, 2004, S. 133).

Mit anderen Worten, man rang seit Beginn der theoretischen Begründungen und des grossen staatlichen Verbandswesens darum, ein besonderes Phänomen sachlich und zugleich menschlich vertretbar und verständlich zu beschreiben. «Verkrüppelung», als Fachterminus bis in die 1950er Jahre hinein verwendet, wurde im Preussischen Gesetz der öffentlichen Krüppelvorsorge von 1920 (zit. nach Fuchs, 2001, S. 40) wie folgt definiert:

«Eine Verkrüppelung im Sinn dieses Gesetzes liegt vor, wenn eine Person (Krüppel) infolge eines angeborenen oder erworbenen Knochen-, Gelenk-, Muskel- oder Nervenleidens oder Fehlens eines wichtigen Gliedes oder von Teilen eines solchen in dem Gebrauch ihres Rumpfes oder ihrer Gliedmassen nicht nur vorübergehend derart behindert ist, dass ihre Erwerbsfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkte voraussichtlich wesentlich beeinträchtigt wird.»

In dieser Definition wird eine recht modern anmutende systemisch-konstruktivistische Sichtweise gebraucht, wonach von einer «Verkrüppelung» (gleich Körperbehinderung) erst in Wechselwirkung mit Einschränkungen täglicher Aktivitäten und wirtschaftlicher Partizipation die Rede ist. «Krüppel», obwohl im historischen Kontext recht sachlich umschrieben, wurde in seiner Bedeutung jedoch negativ aufgeladen und gilt heute unumstritten als politisch unkorrekt.

Einerseits leitete das oben erwähnte Gesetz eine soziale Errungenschaft der staatlichen Fürsorge anstelle des privaten Almosenwesens ein, andererseits zementierte es eine Etikettierung und Stigmatisierung einer Personengruppe. «Das Problem eines [...] Zugangs zu Menschen mit körperlicher Behinderung ist also nicht nur das einer Definition und Systematik ihrer Besonderheiten, sondern gleichzeitig immer auch das einer sozialen Etikettierung (im Sinne einer negativ bewerteten Abweichung) bzw. in einer inklusiven Gesellschaft des Versuchs von deren Vermeidung» (Bergeest, Boenisch & Daut, 2015, S. 15).

Der stolze Gebrauch des Wortes Krüppel war früher Betroffenen und ihren nahen Kreisen vorbehalten.

Im Nationalsozialismus führte die negative Konnotation zu Exklusion und Eliminierung von Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderungen (Aly, 2012; Klee, 1986). Im Jahr 1957 wird das «Krüppelfürsorgegesetz» durch das «Körperbehindertenfürsorgegesetz» und damit auch der offizielle Ausdruck Krüppel durch den Begriff Körperbehinderte abgelöst. Doch der Terminus Krüppel erlebte noch einmal in der Selbst-

hilfe ein Revival: In der Folge der politischen Gesellschaftsumwälzungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird der Begriff Krüppel von Selbsthilfegruppen und Betroffenen selbstbewusst, zuweilen auch ironisch verwendet. Stets aber wird er anerkennend-wertschätzend und als Zeichen eigener Identität und besonderer Erfahrungen genutzt. Dieser stolze Gebrauch des Wortes Krüppel blieb immer Betroffenen und ihren nahen Kreisen vorbehalten. So erschienen in der deutschen Selbsthilfebewegung in den Jahren 1979 bis 1985 vierzehn Ausgaben der «Krüppelzeitung» (siehe Mürner & Sierck, 2009).

Die aktuelle Definition der Personengruppe in Fachkreisen unterscheidet sich inhaltlich nicht wesentlich von jener aus dem Jahr 1920. Auch in dieser wird – in der Terminologie der WHO gesprochen – das Wechselspiel zwischen *impairment*, *disability* und *handicap* sichtbar. Mit *impairment* ist eine Schädigung der Körperfunktionen und -strukturen gemeint. *Disability* umfasst Beeinträchtigungen, hier «Beeinträchtigung der Verhaltensmöglichkeiten», der Aktivitäten. *Handicap* ist die Behinderung, hier Einschränkung der Partizipation, der «Selbstverwirklichung in sozialer Interaktion». Neu im aktuellen Verständnis ist allerdings die breitere Fassung der Zielgruppe, nämlich insofern, dass auch Menschen mit einer chronischen Krankheit im derzeitigen Fachverständnis dazugezählt werden: «Als körperbehindert wird eine Person bezeichnet, die infolge einer Schädigung des Stütz- und Bewegungssystems, einer anderen organischen Schädigung oder einer chronischen Krankheit so in ihren Verhaltensmöglichkeiten beeinträchtigt ist, dass die Selbstverwirklichung in sozialer Interaktion erschwert ist» (Leyendecker, 2005, S. 17).

Anstelle des zunächst mehr oder weniger neutralen Fachbegriffes Krüppel bzw. verkrüppelt, ist also der Terminus Körperbehinderte bzw. körperbehindert getreten. Entscheidend dürfte nicht der Terminus sein, dieser – so lehrt die Erfahrung – wird ohne Veränderung der Bewusstseins-ebene, der Einstellungen, mit zunehmendem Gebrauch wiederum negativ konnotiert und irgendwann wieder auf den Inhalt übertragen. Er bedarf also stetig einer «Revision». Es ist gewissermassen der Versuch, das Phänomen neu einzukleiden, die Fassade zu renovieren, wobei dieser Versuch damit verbunden ist, dem Phänomen dadurch auch neue Gestalt zu geben, dieses anders und ohne Diskriminierung zu deuten. Wie weit dieses stetige Ringen um Deckungsgleichheit von Begriff und Phänomen bei gleichzeitiger sprachlicher Korrektheit und inhaltlicher Fachlichkeit möglich sein wird, kann Thema sprachphilosophischer und behindertensoziologischer Studien sein.

Sprachliche Variationen zum Begriff «Körperbehinderung»

Drei Versionen begegnen wir gegenwärtig, um das Phänomen «Körperbehinderung» sprachlich zu fassen: der Substantivierung, der Adjektivform und der «Mit-Behinderung-Formulierung».

Mit der Substantivierung, also «der Körperbehinderte», «die Körperbehinderten», wird Menschsein und Behindertsein identisch, wobei die Behinderung zum dominanten Wesensmerkmal wird. Es liegt eine Etikettierung vor (ein Teil des Menschen steht für den ganzen Menschen). Etikettierungen laufen immer Gefahr, auch der Stigmatisierung Vorschub zu leisten (z. B. die Körperbehinderten gleich die Kostenverursachenden, die Leistungsverminderten etc.). Allerdings ist anzumerken, dass zum Subs-

stantiv Krüppel ein wesentlicher Unterschied besteht: Krüppel ist ein beschreibender Begriff, nämlich der «Krumme, Verkrümmte», während körperbehindert eine abstraktere Form ist, ein kategorialer Begriff. Die Substantivierung gilt heute in der Regel als diskriminierend und wird vermieden.

Mit der Substantivierung wird die Behinderung zum dominanten Wesensmerkmal.

Die Adjektivform, der «körperbehinderte» Mensch, das «körperbehinderte» Mädchen, drückt mit dem Substantiv aus, dass der Mensch der Mittelpunkt ist. Die Behinderung als wesentliche Eigenschaft gehört umfangreich und – da wir von Körperbehinderungen sprechen – eben auch körperlich zum Subjekt. In einem weiteren Sinne kann sogar interpretiert werden, dass damit Identität verbunden wird, womit zugleich die grosse Frage eröffnet wird, ob es denn so etwas wie eine «behinderte Identität» überhaupt gibt (vgl. Mürner & Sierck, 2011). Udo Sierck (2011, S. 19) zweifelt nicht: «Das eigene Erscheinungsbild, die eigenen Bewegungen weichen ganz offensichtlich von der Normalität der Umgebung ab. Daran gibt es nicht zu deuteln und es hilft kein Herumreden. Das Sichtbare zu akzeptieren und nicht selbst zu erschrecken und zu verstecken, sondern sich selbst zum Objekt zu machen und zu beobachten gehörten zur Wahrung der eigenen Identität und zum Handeln als Subjekt.» Die Adjektivform steht also eher für einen «Seinsmodus», stark mit der Frage der Zugehörigkeit und Identität verknüpft, während die nachfolgende «Mit-Behinderung-Formulierung» eher vor dem Hintergrund des «Habenmodus» gedeutet werden kann.

Die sprachlich etwas schwerfällig wirkende «Mit-Behinderung-Formulierung», demnach «Menschen mit Körperbehinderungen», gilt heute als die Political-Correctness-Version. Der Formulierung liegt wohl das Bestreben zugrunde, primär den Menschen, dann erst seine Besonderheiten zu sehen. Durch die «Mit-Behinderung-Formulierung» wird der Mensch von seiner Behinderung getrennt. Es liegt eine bewusste Spaltung vor: Ausserhalb des Körpers, vermutlich aber doch körpernah, wird eine Behinderung bildlich gesprochen etwa als Reise- oder Arbeitsgepäck, schon fast als Besitz und mit grossem Label mit-getragen. Es scheint, dass sie nach getaner Aktivität wieder abgelegt werden kann. Gerade im Falle von Körperbehinderungen kommt die Frage auf, was eine solche Spaltung bedeutet, ob sie nicht einer Entfremdung oder gar Enteignung gleichkommen kann. Denn das Körperlich-Leibliche, die Aspekte der Körperschädigungen gehören unabdingbar zum Subjekt, wie oben von Udo Sierck eindrücklich beschrieben wurde. In der spezifischen Form allerdings eröffnet die «Mit-Behinderung-Formulierung» wiederum die Möglichkeit, anstelle der allgemeinen Kategorie «Behinderung» beispielsweise die Diagnose zu nennen oder die konkreten Einschränkungen und Möglichkeiten auch ressourcen- und kompetenzorientiert zu beschreiben: «das Kind mit cerebraler Bewegungsstörung», «die Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen», «das Kind, das sich im Rollstuhl fortbewegt», «die junge Frau, welche ihr Baby mit den Füßen wickelt» usw. Auch eine Diagnose ist ein Etikett, allerdings ein sehr präzises, in seinen Teilaspekten definiertes, damit auch ein sehr sachliches. Die Beschreibungen der Einschränkungen und Möglichkeiten erfassen nur eingegrenzte Teilaspekte des Subjektes

und Phänomens, können aber neutral gehalten und konkret erscheinen.

Behindert versus beeinträchtigt

Derzeit wird thematisiert, ob «beeinträchtigt» oder «behindert», ob «Menschen mit Körperbehinderungen» oder «Menschen mit (körperlichen) Beeinträchtigungen» der angemessene Terminus sei. Es ist gut möglich, dass «Beeinträchtigung» den Versuch darstellt, den inzwischen auch bereits wieder negativ konnotierten Terminus «Behinderung» abzulösen. In der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) ist Behinderung ein Überbegriff der beiden negativen Aspekte «Schädigung» und «Beeinträchtigung der Aktivität» / «Beeinträchtigung der Partizipation» (siehe Tab. 1).

«Funktionsfähigkeit» als komplementärer Begriff zu «Behinderung» umfasst die beiden positiven Aspekte «Funktionale und strukturelle Integrität» und «Aktivitäten/Partizipation». Von «Beeinträchtigungen» wird einerseits im Zusammenhang mit «Schädigung» als Beeinträchtigung der Körperfunktionen gesprochen. Andererseits ist die Rede von Beeinträchtigungen der Aktivität/Partizipation. Umweltfaktoren werden als fördernde oder beeinträchtigende Einflüsse beschrieben (WHO, 2005, S. 11f.). Es sind dies z. B. die viel zitierten baulichen Barrieren oder die negativen Einstellungen der Umwelt. Fördernde Faktoren sind z. B. Gesetze zur Barrierefreiheit oder Grundhaltungen der Inklusion. «Behinderung» ist demnach der umfassendere Begriff, auch Wechselwirkungen zwischen Körperfunktionen, Körperstrukturen und Aktivitäten/Partizipation berücksichtigend, während «Beeinträchtigungen» nur Teilaspekte innerhalb der ICF-Komponenten beschreiben.

Tabelle1: ICF im Überblick (WHO, 2005, S. 17)

	Teil 1: Funktionsfähigkeit und Behinderung		Teil 2: Kontextfaktoren	
Komponenten	Körperfunktionen und -strukturen	Aktivitäten und Partizipation [Teilhabe]	Umweltfaktoren	personbezogene Faktoren
Domänen	Körperfunktionen, Körperstrukturen	Lebensbereiche (Aufgaben, Handlungen)	Äussere Einflüsse auf Funktionsfähigkeit und Behinderung	Innere Einflüsse auf Funktionsfähigkeit und Behinderung
Konstrukte	Veränderung in Körperfunktionen (physiologisch) Veränderung in Körperstrukturen (anatomisch)	Leistungsfähigkeit (Durchführung von Aufgaben in einer standardisierten Umwelt) Leistung (Durchführung von Aufgaben in der gegenwärtigen, tatsächlichen Umwelt)	fördernde oder beeinträchtigende Einflüsse von Merkmalen der materiellen, sozialen und einstellungsbezogenen Welt	Einflüsse von Merkmalen der Person
positiver Aspekt	Funktionale und strukturelle Integrität	Aktivitäten Partizipation [Teilhabe]	positiv wirkende Faktoren	nicht anwendbar
	Funktionsfähigkeit			
negativer Aspekt	Schädigung	Beeinträchtigung der Aktivität Beeinträchtigung der Partizipation [Teilhabe]	negativ wirkende Faktoren (Barrieren, Hindernisse)	nicht anwendbar
	Behinderung			

Wenn Rechtsansprüche mit ins Spiel kommen (Gleichstellungsgesetz, UN-Behindertenrechtskonvention, Nachteilsausgleich, Sozialversicherungen usw.) können wir (noch) nicht auf den Begriff Behinderung verzichten. Dies verbaut nicht die Möglichkeit, auf der Ebene alltäglicher, beschreibender Einschränkungen und Erschwernisse auch von körperlichen Beeinträchtigungen zu sprechen bzw. sie zu beschreiben. Wenn immer möglich, soll dies nicht nur als Defizit formuliert, sondern in Verbindung

mit der Beschreibung von Kompensationsleistungen, Kompetenzen und Ressourcen verbunden werden, z. B. «der ältere Mann, der sich mit einem Rollator wendig bewegt».

Losgelöst von der ICF-Klassifikation und Rechtssprache klingt Beeinträchtigung im alltäglichen Sprachgefühl gegenüber Behinderung eher verharmlosend, nach vorübergehender Störung und Unpässlichkeit, während mit Behinderung sehr realistisch, damit auch in aller Härte, die Dauerhaftigkeit und

das Umfassende einer Seinsweise anklingt. Der starke Schneefall mag die Fortbewegung des Menschen im Rollstuhl beeinträchtigen. Es kommt aber damit nicht zum Ausdruck, dass die Fortbewegung dieses Menschen auch nach der grossen Schneeschmelze, nämlich in jeder Situation und tagtäglich, Jahr für Jahr eine besondere, trotz aller gesellschaftlichen Errungenschaften meist erschwerte ist, dass seine Wahrnehmungen, Lebens- und Welterfahrungen in vielen Aspekten ausserordentliche sind. Zusammenfassend wird hier festgehalten: «Körperbehinderung» ist mehr und umfassender als der partielle Einschränkungen umschreibende Begriff «körperliche Beeinträchtigung».

Es wird für einen sorgfältigen, aber auch entspannten Umgang mit der Terminologie plädiert.

Plädoyer für Freiheit und Verantwortung in der Begriffsverwendung

Aus dem vorhergehenden Abschnitt wird deutlich, wie mit einer reflektierten Begrifflichkeit versucht wird, nicht zu diskriminieren und zugleich die Phänomene beim Namen zu nennen. Liegt in diesem Bestreben ein Paradoxon? Im alltäglichen Kontakt mit jüngeren und älteren Menschen mit Körperbehinderungen wird deutlich, dass diese weit gelassener, unbekümmerter als Fachpersonen mit der Frage nach dem «richtigen Begriff» umgehen. Fries (2005) befragte in einer Studie jüngere Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderungen zum Begriff «körperbehindert»: Mehr als 60 % der Befragten stören sich nicht an diesem und bewerten diesen gar positiv. In etwas mehr als 20 % wird er als unzutreffend eingeschätzt und «körperliche Einschränkung» bevorzugt. Weitere ca. 20 % der Stellungnahmen

sind kaum eindeutig zuzuordnen. Ein Befragter äussert sich so: «Man kann Begriffe schaffen, wie man will, es kommt auf die Anwendung an» (Fries, 2005, S. 342).

An dieser Stelle wird zwar für einen sorgfältigen, aber auch entspannten Umgang mit der Terminologie plädiert, ohne für den einen oder anderen Begriff den Anspruch der absoluten Korrektheit erfüllen zu können. Sich ausschliesslich an der Political correctness zu orientieren, hiesse, das kritisch-aufklärerische und fachlich-wissenschaftliche Denken abzutreten. Die Setzungen der Political correctness – wo auch immer dazu die Definitionsmacht liegt – kritisch zu diskutieren, wird heute zuweilen schon als Verletzung derselben gesehen. Damit wird sichtbar, dass die Political correctness-Setzungen uns auch Denk-Grenzen setzen. Sollen sich aufgeklärte Menschen (in einer offenen Gesellschaft) durch vorgegebene, nicht hinterfragbare Sprachsetzungen und Sprachformeln im Denken und in der Weltdeutung eingrenzen lassen? Ein offener Umgang, das hiesse für dieses Thema konkret: freier, selbstständig denken, wohlüberlegt und sorgfältig den Dialog pflegen und damit auch Verantwortung für die vermittelten Inhalte tragen. Dies ermöglicht situations- und kontextspezifisch eine variantenreiche Arbeit mit den Sprachversionen: «das körperbehinderte Kind», «das Kind, welches in seiner Fortbewegung beeinträchtigt ist, ja – je nach Kontext – «die Körperbehinderten».

Anstelle der Diskussionen um die «richtige», «korrekte», oft auch starre Terminologie könnte es bedeutungsvoll sein, Folgendes im Dialog kritisch zu prüfen: Warum unterliegt ein jeder noch so bewusst gewählte Begriff immer wieder im Laufe der Zeit Konnotationen, die den «guten Absichten» und sogar den erforschten Inhalten widersprechen?

Zentral im Diskurs um Begriffe ist primär eine Diskussion um Anerkennung des anderen im Sinne der Anerkennungstheorie (Dederich, 2013; Reich, 2014). Im Sinne des oben zitierten Udo Sierck (2011) sei angefügt, um die Anerkennung des Eigenen. Hinter dem Ringen um den «korrekten» Begriff werden brüchige Einstellungen zu Menschen und Definitionen von Menschen deutlich, die eben in der Gesellschaft als eigene, besondere «Kategorien» wahrgenommen werden oder sich als eigene, besondere Gruppe sichtbar machen möchten. Der fachliche Diskurs rund um Begriffe kann ein Beitrag sein, die Diskrepanz zwischen sozial erwünschten und realen Einstellungen zu thematisieren.

Literatur

- Aly, G. (2012). *Die Belasteten. «Euthanasie» 1939–1945 – Eine Gesellschaftsgeschichte*. Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch.
- Bergeest, H., Boenisch, J. & Daut, V. (2015). *Körperbehindertenpädagogik. Grundlagen – Förderung – Inklusion* (5. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Dederich, M. (2013). *Philosophie in der Heil- und Sozialpädagogik*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Fries, A. (2005). *Einstellungen und Verhalten gegenüber körperbehinderten Menschen – aus der Sicht und im Erleben der Betroffenen*. Oberhausen: Athena.
- Fuchs, P. (2001). *«Körperbehinderte» zwischen Selbstaufgabe und Emanzipation. Selbsthilfe – Integration – Aussonderung*. Berlin: Luchterhand.
- Klee, E. (1986). *«Euthanasie» im NS-Staat: die «Vernichtung lebensunwerten Lebens»*. Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch.
- Leyendecker, C. (2005). *Motorische Behinderungen. Grundlagen, Zusammenhänge und Förderungsmöglichkeiten*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Mürner, C. & Sierck, U. (2009). *Krüppelzeitung. Brisanz der Behindertenbewegung*. Hamburg: AG SPAK Bücher.
- Mürner, C. & Sierck, U. (Hrsg.) (2011). *Behinderte Identität?* Hamburg: AG SPAK Bücher.
- Preussisches Gesetz, betr. die öffentliche Krüppelfürsorge, vom 6. Mai 1920 – Gesetzsammlung. *Sonderdruck aus Volkswohlfahrt* (9), 280.
- Reich, K. (2014). *Inklusive Didaktik. Bausteine für eine inklusive Schule*. Weinheim: Beltz.
- Schäfer, T. (1908). Das vollständige Krüppelheim. *Jahrbuch der Krüppelfürsorge* (1907), 5–18.
- Sierck, U. (2011). Goldener Käfig a. D. – Identitätsfindung trotz Sonderschule. In C. Mürner & U. Sierck (Hrsg.), *Behinderte Identität?* (S. 8–19). Hamburg: AG SPAK Bücher.
- Stadler, H. & Wilken, U. (2004). *Pädagogik bei Körperbehinderung. Studententexte zur Geschichte der Behindertenpädagogik*. Weinheim: Beltz.
- WHO (2005). *ICF: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Neu-Isenburg: MMI Medizinische Medien Informations GmbH.

Prof. Dr. Susanne Schriber
Studiengang Sonderpädagogik,
Vertiefungsrichtung Schulische
Heilpädagogik
Pädagogik bei Körper- und
Mehrfachbehinderungen
Interkantonale Hochschule für
Heilpädagogik Zürich
Schaffhauserstrasse 239
8050 Zürich
susanne.schriber@hfh.ch

